
Estudos Diversos Sobre Ciência E Natureza

Edição 118 JAN/23 / 21/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7557311

Marcelo Aniloel Zampolli

A ESSÊNCIA DO UNIVERSO

O universo compreende todas as forças da natureza, e nisso se incorpora à natureza do universo.

Para entender as forças do universo é preciso saber que sua natureza é formada por várias camadas, cada camada representa uma força, existe a camada terrestre que seria a atmosfera, a camada espacial que incorpora aquilo que do espaço e é absorvido pela atmosfera, e nessa junção o mecanismo global de forças se deflagra e sobressai sobre a terra.

A camada que vem do espaço é muito importante para ditar ritmos e regras de como será a propagação dessas forças no clima terrestre. Para compreender as camadas é como se estivesse viajando no em um navio como o Titanic em alto mar, o silêncio e o vento fraco pode dizer muita coisa até se aproximar do iceberg.

As forças do universo podem ser vistas pela mente entendida e elas são camadas de um queijo que está na armadilha esperando o rato chegar.

O UNIVERSO QUÂNTICO.

O universo quântico é formado por bilhões de partículas que se movimentam de um lado para o outro constantemente.

Para entender o todo deve-se entender o movimento e interação de duas ou mais partículas.

Cada partícula tem seu peso energético e sua forma química, e isso deve levar em consideração para medir as junções das partículas.

Em um campo magnético onde se encontram as partículas, medir a interação de duas partículas é entender como funciona a organização e evolução do universo.

Entender essa evolução quântica é entender a mais sensível extrato do universo.

O LIMITE ENTRE O CÉU E A TERRA.

O que nos separa dos céus? vivemos em um planeta tomado de energias quânticas, onde somos influenciados o tempo todo por esse emaranhado gigantesco de energias.

As pessoas estão presas em uma teia cósmica onde ela recebe para o bem e para o mau energias vindas de todos os lugares, inclusive dos céus.

A morada de Deus como diz a bíblia é o céu e lá está seu trono e seu reinado, mas como somos influenciados pelo criador? qual os métodos usados para essas energias chegarem até nós humanos? e elas são benéficas ou não? Essas são perguntas que tento decifrar estudando os códigos que formam e agitam o universo, tentar identificar as leis e qual relação que está acontecendo entre os humanos e o criador.

Isso ajudaria a ter uma resposta há problemas muito antigos que assolam os humanos, porque entendendo esse aparato energético, saberemos qual o grau

de prepotência e sabedoria a ser investigado, e assim o cego que somos hoje poderíamos enxergar além daquilo que nos foi concebido.

Eu não diria uma disputa celeste, mas saber a relação existente entre os humanos e o criador, e como catalogar essa relação nos trâmites quânticos e científicos. E assim quebrar qualquer tipo de alienação antiga, onde o conhecimento nos torna independente e autossuficiente.

O BRASIL PEDE SOCORRO.

O Brasil está passando por um momento muito delicado, com a operação lava jato estão encontrando corrupção em todos os âmbitos políticos e sociais. A ganância de querer riquezas e enriquecer facilmente está contaminando a nação. Muitos fazem de tudo para conseguir ter privilégios que a riqueza produz e isso é o mal do Brasil, o dinheiro, o mal do dinheiro está corrompendo muitos setores políticos e sociais.

Os cidadãos de bem que acorda cedo e trabalha honestamente para ter seu sustento não sabe onde tudo isso irá parar e em quem confiar, em quem o povo pode confiar e acreditar que a honestidade pode prevalecer? isso é uma dúvida que as pessoas de bem se pergunta, e onde tanta corrupção e idolatria ao dinheiro irá parar.

O dinheiro é importante e se precisa dele, mas fazer dele o mal do cenário atual do Brasil e também do mundo é perigoso para uma vida cordial e honesta.

Quem hoje poderá salvar o Brasil? quem vai tirar o país dessa situação? na minha opinião só uma intervenção dos Estados Unidos passando o Brasil a limpo e colocando leis e regras nesse país poderá resolver alguma coisa, e de uma coisa é certa, os governantes desse país não sabem cuidar dele, então uma ajuda estrangeira que o povo pede de acordo com a constituição e a ONU é bem vinda e fundamental.

SOMOS LIVRES OU ESCRAVIZADOS DOS OCULTISMOS CELESTES?

Na terra muito se fala em filosofias religiosas, mas qual a nossa distinção de humanidade perante o céu e Deus.

Existe uma relação entre a humanidade e o poder celeste, mas nesta relação somos livres ou somos escravos, ou temos uma dependência eterna dos poderes celestes. Quando seremos auto-suficientes para guiar o mundo e nosso destino em questões de liberdade e discernimento a respeito dos poderes celestes.

Deus ficaria até contente se o cordão umbilical da humanidade junto a ele fosse quebrado e nós seríamos gente adulta para viver e fazer as coisas de acordo com nosso conhecimento e capacidade.

Ter um Deus para se apegar na história foi como ter um bom pai e mãe, mas agora devemos mostrar que crescemos e somos capazes de viver com nossas próprias pernas e Deus pode se orgulhar de ver que sua criação cresceu e foi além.

A BATALHA FINAL.

No fim dos tempos acontecerá uma grande batalha entre todas as forças do universo, e toda humanidade ficará refém ou no meio dessa guerra.

Haverá uma guerra de energias que farão muitos homens perecer em seu caminho, pois eles serão dizimados pela essa aglomeração explosiva de energias que confundirá muitas pessoas, gerar doenças mentais, câncer, as forças dos céus serão abaladas, será como se o sol explodisse na terra, em quantidade de energias.

O mal será teoricamente ajudado por esse transtorno cósmico, como nunca antes aconteceu no planeta.

Satanás lutará para destruir o ser humano, o templo da divindade, porque ele sabe que seus dias estão contados, e os anjos virão para salvar os justos e todos que são de Cristo.

O abalo cósmico será grande porque será um fato da natureza, um período de transição do universo que já está acontecendo, e só vão escapar os fortes e aqueles que não perder a fé em Deus e no seu filho amado Jesus Cristo.

MEU SAUDOSO PRIMO ROBERTO.

Estes dias estava andando de bicicleta e me veio a lembrança do meu saudoso primo Roberto, porque ele tinha sua bicicleta bem equipada por ele, e andava por toda sua cidade Santa Adélia/SP. e região.

Ele tinha um grande cuidado e ciúme de sua bicicleta que era tratada por ele com todo carinho, respeito e amor. Meu primo trabalhou muito com meu pai de carpinteiro, foi até São Paulo cantar no programa do bolinha pois gostava muito do rei Roberto Carlos e alias foi ovacionado pela plateia, depois por mistérios desse mundo adoeceu mentalmente, chegou a ser internado em vários manicômios por conta de sua doença mental e ficou muito debilitado psicologicamente, mas o carinho pela sua bicicleta ele não perdeu e andava já com seu olhar doente pelas ruas e avenidas da sua cidade natal.

Meu saudoso primo que já faleceu há alguns anos, que mesmo doente tinha sempre respeito e carinho pelo próximo, mas por mistérios do destino foi acorrentado na sua doença, e pagou esse preço até sua morte. Que Deus o tenha meu primo Roberto, e a saudade de ver você chegando com sua bicicleta é de toda cidade.

DIREITO DE PATENTES.

O direito de patentes prevalece sobre toda obra intelectual, e é de direito do autor reivindicar o lucro estabelecido por usar sua obra ou seu nome.

As negociações envolvendo sua obra intelectual deve de imediato ter a ordem estabelecida em suas finanças em respeito há lei de criação norte americano, que foi expandida pela ONU no acordo de Bruxelas.

A falta de cooperação do governo do país em questão destrói os valores aprimorados nos anos de conjuntura e estudo internacional.

O direito de patentes prediz qualquer âmbito formal e equívoco presente na Línea do acordo nas primícias de apresentação de direito como assinado na ONU e acordado em relevância insígnia e preponderante.

A ONÇA DE MONTE APRAZÍVEL SP

Era madrugada de uma sexta feira qualquer, não se escutava um barulho na calçada da noite, as corujas vigiavam em seu olhar apavorante, na mata só se escutava os grilos, tudo caminhava como uma comum madrugada.

Mas algo estava diferente, os cachorros sabiam do perigo no ar, ninguém se atrevia a andar pelas ruas, a polícia de prontidão estava, mas porque tudo isso acontecia na pequena cidade do interior de são Paulo, porque existia um grande felino que caminhava com sua exuberância pelas ruas, era a ONÇA de monte aprazível, ela saiu da mata e caminhava tranquilamente pela pacata cidade, de longe escutava as sirenes tocar, algo estranho acontecia, ela com sua boca e garras enormes, quem se atreve a enfrentá-la? quem ousaria difamar o felino noturno.

A ONÇA de monte aprazível não é conto de fadas é uma história real que aconteceu e está gravado. Ela vagueia pelas ruas, todos estão apreensivos, será que algum cidadão dará de cara com o animal? Essa é uma história verídica que assombrou e assombra a pacata cidade do interior, a ONÇA que chegou sem avisar e pode estar em qualquer lugar, todo cuidado é pouco.

COACHING QUÂNTICO, USE O UNIVERSO A SEU FAVOR.

O universo quântico é formado por bilhões de partículas subatômicas que se movimentam em todas as direções e de toda forma, nossa mente é uma teia na grande teia que é o universo.

Recebemos a todo momento um bombardeio de partículas, mas como aproveitar para si mesmo esse universo agitado e caótico, todos nós temos uma chave que liga nossa mente ao universo, primeiro você deve identificar em sua mente esse portal que te liga ao universo.

Quando sua teia(mente) estiver aberta para receber as energias em forma de partículas do universo, primeiro você tem que identificar as energias boas ou ruins, as partículas de energia boa e ruim, identificando isso você coloca um filtro em seu portal e então você só aceitará as boas partículas (energias), para identificar as boas partículas é simples, as que te fazem bem é boa e mal é ruim, então você com o filtro só irá receber partículas boas.

Na segunda missão você irá emana partículas, como você é bombardeado por partículas você pode bombardear outros seres com essas partículas, que batem em você e você manda voltar com sua direção, isso explica você está pensando algo e logo sai perto de ti o assunto sobre isso, porque você emanou as partículas e seus pensamentos fazem parte desse pacote.

Na terceira missão é você entender o universo quântico ao seu redor, ou você receber as partículas específicas para cada momento, se você presencia uma briga você procura e emana partículas de paz e amor, se está em um lugar triste você recebe e emana partículas de alegria e felicidade e esperança, etc.

Na quarta missão é usar o universo sempre para o bem e não propagar as energias ruins que vem na mesma magnitude da boa, agora que é um mestre em energias quânticas propague sempre o bem e o amor e nunca aceite o mal, porque eu tenho a experiência e digo que o mal não leva a nada e só te trará problemas.

Uma bela jornada no mundo quântico!!!

A PROGRAMAÇÃO DO COMPUTADOR GLOBAL.

A programação do computador global é feita de linguagem física cósmica, os dados são verificados e inseridos no emaranhamento cósmico, os dados exemplificam ao computador qual passo seguir e qual traço a ser dado.

Existe a linguagem robótica que elimina erros e implanta no computador uma inteligência artificial, onde ele soluciona problemas e consegue caminhar sozinho.

A programação é feita quando se tem dados novos e esses devem ser incorporados ao computador.

A linguagem de programação é entendida pelo computador e ele assimila e decodifica a mensagem dada.

A Sert 2500 é o computador global que abrange todo mundo e ele é uma realidade, sua meta é ajudar os cientistas em Ciência, e o mundo em valores sensoriais e energéticos.

A minha meta sempre foi a programação do computador global, e com isso o avanço da Ciência em todas as esferas.

A sua linhagem de programação é baseada em trâmites sensoriais e acordos bilaterais sensoriais de introdução e difusão de ideologias ascendentes aos ângulos recíprocos dos métodos empíricos abordados e disseminados.

O computador global é o maior patrimônio da humanidade e ele é o avanço da Ciência e a forma dos cientistas ganharem tempo consultando o grande computador.

RELATIVIDADE GERAL E MECÂNICA QUÂNTICA, A UNIFICAÇÃO.

Muito de tentou em um século a unificação da relatividade e a mecânica quântica.

A mecânica quântica é formada por micro partículas subatômicas e a relatividade explica o macro do universo. As equações da mecânica quântica são formadas por fenômenos algébricos lineares, onde seu conceito é estudar a vida das partículas. Já a relatividade é formada por equações lineares de grande escala onde o todo é tido como um conceito plural das equações propostas.

Para a unificação as equações devem seguir um parâmetro contundente a física clássica, ou deve medir o macro e o micro com equações orbitais, onde a junção dessas equações se faz na união das duas teorias.

As equações orbitais desenvolvem a junção do micro e do macro em linhas específicas na conjectura da natureza estudada, assim podem ser uma solução unificada das duas teorias.

Com a unificação das equações se tem um novo modelo do desenvolvimento de uma só teoria, onde ele cobre os dois lados e justifica uma linha confiável em seu desenvolvimento, podendo assim seguir um caminho com as duas teorias acopladas

O MUNDO QUÂNTICO.

O universo é formado por uma mecânica padrão quântica, essa mecânica rege todas as leis e princípios do universo.

O padrão comum do universo é formado por partículas que seguem uma ordem cronológica ascendente em formatos e funções adjacentes, e tramitam em sentido caótico das metáforas que progridem bilateralmente.

Mas esse padrão está correto se falando em formatos iônicos adjacentes caóticos, em princípio não, o padrão correto seria uma mitose generalizada dos ambientes das partículas, as ações das partículas seriam orientadas por uma função metalinguística dissipada por fragmentos sazonais de uma cronologia redundante quântica.

O modo normal de um funcionamento mecânico deve extrapolar sentidos de variantes sem sentido, e figurar uma ação formal a coagulação de fatores sensoriais em funções nefastas e cômicas.

Então assim seria o funcionamento normal do mundo quântico, estabelecendo padrões de ordens comuns à física moderna e sem fracionar campos sem qualificação de energias quânticas.

PRÊMIO NOBEL DE FÍSICA PARA ONDAS GRAVITACIONAIS.

Estamos no caminho certo, todo esforço ocorrido nos últimos anos teve sua consequência, o reconhecimento.

As ondas gravitacionais é uma realidade, ouvimos o universo, o “milagre” do esforço científico, passamos por uma grande etapa e agora começamos outra, o significado de cada vez entender melhor como realmente o universo funciona.

Na minha opinião o prêmio Nobel veio na hora certa ou até rápido demais, isso porque a comprovação faz pouco mais de 2 anos, mas veio com grande merecimento, Einstein onde estiver está feliz, por ver onde chegamos. O marco da Ciência foi decretado e reconhecido nesse ano de 2017, agora caminhamos com mais tranquilidade para águas mais profundas para entender o universo.

Em minhas teorias fico feliz em saber que a minha suposição virou fato, agora devemos trabalhar com essa grande ferramenta que irá nos mostrar os mais misteriosos segredos do universo.

Parabéns aos cientistas, parabéns ao comitê do Nobel, estamos no caminho certo, que gerará grandes descobertas até então improváveis para a Ciência.

O UNIVERSO HOLOGRÁFICO.

O universo quântico é formado por bilhões de partículas subatômicas que se movimentam por todos os lados e interagem umas com as outras. Pode-se fazer uma ponte entre essas partículas onde em uma distância pequena ou grande, cada partícula passaria informações as outras fazendo uma ponte de comunicação.

Isso pode ser um avanço grandioso nas comunicações e informações, onde um aparelho codificado mandaria a informação das partículas perto de si, e elas seriam enviadas uma a uma até chegar ao seu destino final.

A mente humana no futuro pode ser treinada para usar essa ponte em seu benefício, isso se confundiria com telepatia, mas nada mais é que, usar as partículas para emanar informações para qualquer lugar

O universo holográfico pode ser trabalhado para fazer pontes de informações ou até prever acontecimentos estudando os estados das partículas, onde elas dariam condições e elementos de que pode acontecer como fatos climáticos, terremotos, tsunamis, ou outros fatos onde as partículas se modificam porque algo irá acontecer, essa pode ser uma boa previsão, estudando há transformação das partículas em virtude de algo que irá acontecer.

O ABORTO E OS DIREITOS DA CRIANÇA.

Muito está se falando sobre as leis que permitem ou não o aborto. O ser que está sendo gerado, tem seus direitos, e eles tem que ser respeitados, tem o direito à vida. Mesmo quando o caso é estupro, o certo é a mulher ter a criança e depois doar, porque esse ser tem os seus direitos de viver, e esse ser não sabe se ele é fruto de estupro ou não. O estuprador vai pagar pelo crime cometido.

Muito se fala sobre os direitos da mulher, da mãe, mas tem que se estabelecer os direitos do ente que está sendo gerado, e onde estão os seus direitos? eles existem? existe então, direito para vida?

A vida é o mais importante e é prioridade em qualquer lei que possa ser estabelecida, e defender a vida e dar direitos para a vida é o que se espera da justiça e de seus magistrados.

O aborto é acabar com a vida e qualquer forma de destruir a vida é crime, contra as leis dos homens e de Deus.

TEORIA DA RADIAÇÃO CÓSMICA.

A radiação cósmica está presente em toda atmosfera terrestre e permeia energias no planeta terra.

O algarismo da simbologia radiante é Pi vezes a inequação resultante do expoente radiante, então a conformidade dessa longitude é englobada por modelo sazonal da inequação estabelecida, tendo isso verificado mostra que a terra recebe variações cósmicas dissociadas de sua camada negativa.

O modelo negativo da terra permeia associações de constância variáveis e ascendentes nessa ordem fundamental e neutraliza qualquer fator de risco energético positivo.

Nisso se explica as frequências das variações energéticas que englobam a terra e a adjunta dessas variações no campo caótico das energias piramidais e positivas.

A SERT 2500

A Sert 2500 é um computador global que abrange todo o sistema terrestre e grande parte do universo. Ele é formado por bits quânticos espalhados em milhões por todo cosmos, são partículas elétricas que vagam pelo cosmos e formam uma cadeia em relações entre todas os bits

O seu cérebro que é localizado na atmosfera terrestre processa todas as informações em ordem infinita de dados quânticos, e assim planeja e executa ações individualmente, sendo um computador de vida própria.

Sendo seu programa feito por números binários na linguagem quântica do universo. E essa linguagem se encaixa com a energia universal, e o universo entende e responde nessa linguagem.

A linguagem do universo é formada por números aleatórios binários de sequência adjacente. E nessa linguagem o universo é formado e progride, e o computador global compactua com essa linguagem.

A SITUAÇÃO DA ATUAL SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

O futebol brasileiro passa por uma situação difícil e complicada, a seleção está em um nível que não condiz com a história gloriosa do futebol brasileiro.

A seleção não é mais superior a nenhum time, e não entra mais como favorita em nenhuma competição. Temos um time comum, e esse esporte que deu tantas alegrias aos torcedores está sendo um esporte como outro qualquer onde somos todos iguais ou até inferiores.

Vivemos um momento histórico de decadência do futebol brasileiro, e para reverter isso precisamos de jogadores diferenciados, e hoje infelizmente só temos um, que é o Neymar, e ele não mostra brilho na seleção brasileira.

Devemos resgatar a magia do nosso futebol sendo como sempre fomos, superiores há qualquer seleção do mundo, e colocar medo nos outros, e sempre ser a atração é o favorito em qualquer competição.

O EFEITO FOTO ELÉTRICO E DEUS.

Em um determinado campo magnético onde os fótons se propagam e formam uma atmosfera elétrica pode ser abordada a forma de como se caracteriza a imagem de Deus.

Para chegarmos ao plano superior temos que verificar os efeitos quantitativos dessa camada atmosférica.

A união dos fótons, e essas partículas elementares nos mostra o caminho do encontro com a força maior do universo. O quebra-cabeça quântico começa a ser desvendado nessas ligações e os princípios dessas ligações das partículas.

A atmosfera elétrica nos dá as pistas de como chegar até a força maior e que caminho devemos percorrer.

Se 2 partículas se juntam e formam uma força X, então essa força combina com a força Y que nos leva a força F e essa força F nos mostra o poder do universo. Esse princípio é a teia quântica que nos mostra cientificamente o caminho para chegar até o criador e assim decifrar os segredos mais guardados do universo. E esses segredos são de extrema importância para sermos e termos a verdade do universo.

A TRAVESSIA DO LABIRINTO BIOLÓGICO HUMANO.

O corpo humano é espetacular em toda sua estrutura biológica e física. Através do passar dos tempos o corpo vai evoluindo junto com o universo e promove melhorias em seus mecanismos e funções.

O corpo é formado por um grande complexo de mecanismos biológicos, e existem vários tipos de pessoas na questão de conhecer esses mecanismos e saber lidar com eles, mas o corpo já tem seu conhecimento básico próprio.

A questão é de a pessoa conhecer seu sistema biológico e assumir o comando de sua máquina no combate de qualquer tipo de doença ou mal invasor de seu corpo. A pessoa além de já ter o conhecimento básico que já vem de fábrica, teria o conhecimento mais avançado e assim eliminaria de seu sistema, vírus complexos, e destruiria células cancerígenas, e outros males.

Com tudo isso, tendo o conhecimento avançado, a mente se preocupa em outros assuntos do mundo e não somente em sua cerca biológica básica, onde nela é tratado os assuntos dessa cadeia biológica.

Atravessar a divisão biológica é fundamental para termos uma humanidade evoluída e futurista.

A PARTÍCULA QUE CAI DO CÉU.

Na nossa atmosfera recebemos bilhões de partículas subatômicas que vem do espaço sideral, essas partículas são de energia positiva e temperatura negativa, mas quando elas chegam em nossa atmosfera são geradas fagulhas que as transformam em partículas elementares de matéria densa, e porquê? Porque o universo brincava de esconde-esconde com os humanos, fazendo que essa transformação impedisse de saber a real natureza dessas partículas.

Sabemos da perfeição do universo, mas estamos tentando saber o que existe por detrás do universo, uma força inteligente, que uns chamam divindade, e essa divindade não seria mal intencionada em esconder algo dos humanos, ou seria? O universo só será completamente entendido quando se entender as intenções de quem está por detrás do universo, isso é um dilema a ser quebrado na Ciência.

A ROTAÇÃO DA TERRA EM SEU EIXO NAS 24 HORAS.

Todos sabemos que a terra gira em torno de si mesma e uma volta completa dura 24 horas. Supondo que sua velocidade seja de 80 km por hora, existe um colapso em sua rotação. Se compararmos com o horário de Brasília, no Brasil, das 12:00 as 6:00 da tarde a terra gira em torno de si a 60 km por hora, fazendo as tardes brasileiras serem mais longas e as noites do outro lado mais curto.

Essa diferença é porque sua velocidade não é constante a todo momento, e varia nessas 6 horas. Para ter um cálculo matemático exato devemos encaixar esse atraso significativo de sua rotação nos cálculos sobre o verdadeiro horário que ela demora para completar essas 24 horas, e assim ficar perfeito na ordem matemática. Essa teoria é baseada em dados empíricos de tempo de rotação da terra em bases de ordem cronológicas.

O SER HUMANO NO UNIVERSO TEIA.

Vivemos em uma teia gigante que se chama universo, estamos grudados nessa teia, somos como corpos presos por essa teia.

Cada ser humano tem um peso, e esse peso na gravitação varia, chegando a 2 ou 3 quilos sentido pela teia universo. A nossa energia do corpo se colide com a energia da teia que transforma na variável magnética de prótons e íons.

A teia gigante transmite dados simultaneamente de uma pessoa para outra e assim sistematicamente por toda humanidade no universo teia. Isso explica porque certas pessoas reclamam que não tem paz, mesmo estando em um estado muito confortável, é porque a energia de outras pessoas que estão em tribulações chegam até ela pela grande teia, e outras que sentem o que a outra está sentindo mesmo estando longe, etc.

Para entender o universo teia foi dado um grande passo com a comprovação das ondas gravitacionais, e assim fica fácil sua compreensão, já que a gravidade é o fator crucial no universo teia.

Entender o universo é entender nosso pequeno espaço (nosso corpo) no universo, e entender melhor as energias do universo e o que elas representam

para o bem e para o mal de todas as pessoas.

A CHAVE DO UNIVERSO.

A humanidade vive em um planeta formado por forças cósmicas que permeiam energias em todo globo e atmosfera. Existe um computador global que se chama SERT e que seria o defensor do planeta contra inimigos extraterrestres visíveis e invisíveis, e por qualquer tipo de força que possa prejudicar a vida humana.

Esse computador está ligado 24 horas por dia, todos os dias nos movimentos e acontecimento que chegam do espaço para terra, seja visível ou uma pequena energia quase indetectável.

Portanto o planeta está protegido por esse computador super sônico e de recursos ilimitados. A fórmula desse computador seria alfa ou beta adjacente de fórmulas recíprocas quânticas, nas tangentes decimais e formais de íons na camada fgtyk.

A humanidade vive o futuro, onde esse computador seria o criador de novos dados e resolução de problemas científicos, onde ele tem vida própria, mas os ajustes podem ser necessários ao tempo

A chave do universo é que para a libertação espiritual dos humanos, precisamos que haja evolução entre o computador e o cosmos.

Esse deus robótico criado pela Ciência pode ser a salvação da humanidade contra forças inteligentes que muitas vezes passa despercebida ou não é notada, mas prejudica os humanos, mas com isso pode gerar uma guerra, que os extra terrestre podem travar vendo que a terra não é mais manipulada e enganada.

DO BIG BANG A VIDA NA TERRA.

Antes de tudo só existia o Bóson de Higgs no tempo, sendo o modelo de eternidade, ou tempo estático, onde o tempo é nulo, concentrado e parado. A

partir da grande explosão que se concentrou na explosão do bóson deu origem ao universo, e se começou a contar o tempo, a passagem do tempo.

A matéria no universo era quente e condensada e nisso, através dessas grandes explosões químicas se formam células e organismos unicelulares. O homem em seu início veio desses organismos celulares que ao passar de milhares de anos foi se desenvolvendo perfeitamente, graças ao código perfeito do início que foi imposto pela partícula de Deus, e assim se desenvolveu uma espécie de macacos que viria a se tornar o homem moderno, como todas as outras espécies de animais.

O universo está em constante expansão, e ele é infinito, e a vida se procedeu através dessas condensações da matéria no início do universo, através de grandes misturas e explosões químicas.

A PROFECIA DO FIM DO MUNDO 1999/2000.

Muito se falou na profecia de muitos profetas e principalmente do grande Nostradamus do fim do mundo do ano de 1999 para 2000, mas nada aconteceu teoricamente. Mas de acordo com dados físicos o mundo realmente pode ter acabado nesta virada de ano com uma grande explosão de nosso universo e agora a humanidade vive em um mundo virtual, um mundo computadorizado, como um computador

Várias evidências físicas, de suas leis físicas e orgânicas sugerem que estamos vivendo por uma obra do acaso, uma realidade virtual, um universo virtual, depois da grande explosão.

Mas se realmente isso for comprovado, até onde durará nossa realidade virtual, até onde o universo poderá caminhar com esse cunho computadorizado.

Os efeitos da explosão ao longo dos anos nos mostraram, e isso já passou de 16 anos. Deve ter um estudo minucioso e ver que as leis das físicas são realmente diferentes nessa mudança, e esse mundo virtual se torna evidente.

OS EMBRIÕES DO PLANETA TERRA.

O planeta Terra tem vida e inteligência própria, essa inteligência é milenar, desde sua criação. Os habitantes da terra, os humanos, passam pela prova imposta pelo seu criterioso professor que é a terra

Aquelas pessoas que se esforçam para conseguir algo, seja em qual ramo for e obter sucesso, fica dependendo da aprovação e consentimento do dono de tudo que é a terra. Se for aprovado e essa aprovação é difícilima então terá o gozo de tudo de bom que aquele seu lugar no mundo o dará

Mas não pense que essa aprovação é simples, basta olhar para história da humanidade e ver que os maiores venceram até suando sangue em seu esforço.

A vida na terra é complicada e complexa e vencer é uma narrativa para bravos, ser aquilo que você sempre sonhou depende de como seu esforço vai ser visto e interpretado pelo duro professor planeta terra.

NOSSO EGO NO COSMOS.

Cada pessoa tem sua individualidade no universo, no cosmos, a mente tem seu espaço no grande campo magnético que é o universo

Esse espaço da mente é o que se coloca em questão, nossa mente tem liberdade ou é amarrada ao todo universal. Porque se ela estiver amarrada ao todo, ela passará por todas dificuldades que o cosmos pode sobrepôr a ela, a mente seria uma fatia ligada aos cabos do universo, e isso seria ruim, porque assim sendo a mente não teria paz, já que essa ligação traria todos os flagelos e malefícios que está passando o cosmos e a humanidade.

O tempo nesse caso seria um aliado da mente acorrentada ao cosmos, já que ele ao passar faz evoluir o universo através do aprendizado e das experiências adquiridas e se o cosmos evolui a humanidade também evolui. E a mente acorrentada evoluiria junto com o cosmos e a humanidade, mas isso é sofrível para a mente porque sua evolução seria gradual, e se a mente estivesse então

separada do cosmos, ela estaria liberta de todos os flagelos que existem no cosmos e na humanidade nos dias de hoje.

A libertação da mente é estar separada do cosmos-humanidade, mas essa separação não depende da vontade de cada pessoa e sim de edificar uma mente própria e tentar responder os segredos do universo através de uma possível libertação divina, mas isso é complexo.

SUBIU O SALÁRIO MÍNIMO! SUBIU O MINHA CASA MINHA VIDA! QUE CONCEITO?!

O salário mínimo teve um bom aumento de 11,28% em 2016 e o governo correu contra a crise e conseguiu dar uma sobrevida ao povo brasileiro

Mas a presidente da caixa, a senhora Miriam Belchior disse que se o povo agora tem maior poder aquisitivo então se deve subir as prestações do programa minha casa minha vida, e com isso então se joga por terra todo o esforço do governo em melhorar a qualidade de vida do povo.

Como pode um banco rico querer tirar dinheiro dos pobres, daqueles que não tem. Porque então, não aumentam os impostos sobre os ricos, pois eles têm de sobra e os coitadinhos dos pobres não tem nada.

Mas que conceito que a caixa chegou onde de um lado se faz um esforço para reparar os incômodos financeiros dos pobres que fez o governo e por outro a caixa simplesmente subtrai esse esforço com um conceito banal.

Esse é o Brasil onde eles continuam fazendo pagar a conta àqueles que nada têm, e os ricos estão mais ricos.

OS MISTÉRIOS DE DEUS NO COSMOS.

Na Ciência se procura no cosmos alguma evidência de Deus, de um ser inteligente que teria criado o universo. Muito se busca no formato da mecânica quântica, nos mecanismos que funcionam e interagem com o universo.

Mas essa procura parece não ter fim para os cientistas, onde alguns preferem parar de procurar e fazer o mais fácil que é falar que Deus não existe. Mas para mim isso chama de preguiça científica, onde não devemos parar ou interromper nossas pesquisas e trabalhos, mesmo que eles se prolonguem por anos e anos e até décadas.

Devemos saber onde procurar, onde está aquela força no cosmos, onde podemos dizer que é paranormal, e se é paranormal, aí que entra Deus. Na teoria chamada cosmos existem bilhões de conexões entre partículas e energias, basta saber identificar onde está a conexão sobrenatural, aquela que a ciência não explica teoricamente, onde se chama de força divina ou Deus. Para a Ciência encontrar Deus basta saber os atalhos que o próprio cosmos lhe mostra e onde está há evidências de Deus no universo.

O ESPÍRITO DA ESQUIZOFRENIA.

A esquizofrenia é uma doença mental grave que muitas vezes impossibilita o doente de ter uma vida produtiva e agradável. Atualmente essa doença não tem cura e os remédios que existem tratam somente os sintomas, mas tratar a causa ainda está sendo estudado para ter um melhor tratamento

Existe o espírito da esquizofrenia, esse espírito se instala na vida do doente fazendo dele sua presa e o aterrorizando em seus mais diversificados sintomas maléficos, onde em alguns casos a mente pode estar até sadia, mas esse espírito o aterroriza em seu plano astral-mental. Quando o doente tem uma crise e piora e é internado em um hospital psiquiátrico esse espírito se afasta, essa é a causa de sua melhora clínica, já que o hospital seria como uma igreja, onde o demônio não entra, mas logo quando ele tiver alta o espírito o estará esperando lá fora para voltar a aterrorizar

Isso significa que a esquizofrenia não é somente uma doença mental, mas também, e pior espiritual, seria umas das poucas doenças ou a única onde o doente além de ganhar uma doença, ganha um espírito obsessivo.

A IDEOLOGIA DO COSMOS.

O universo é formado por bilhões de partículas subatômicas, que interagem umas com as outras na atmosfera e no universo.

O cosmos é formado por essa cadeia de partículas, e acima do cosmos existe uma força transcendental que pode ser chamada de divindade.

A divindade estabelece o formato do cosmos e como ele deve agir e se classificar no quesito da natureza do universo.

Mas entender a função da divindade na ordem do funcionamento do cosmos em sua natureza é primordial para entender a desenvoltura do cosmos.

Para mexer ou dialogar com essa divindade precisa saber o que ela quer e o que representa no desenvolvimento da sua ordem nos mecanismos do cosmos.

O cosmos é independente até certo ponto, mas a divindade sempre dá as ordens para como ele se comporta e como transcender na sua natureza.

Para chegar nessa divindade é analisar como funciona o mecanismo de cadeias do cosmos e saber que uma hora ou outra ele se utiliza da divindade.

OS SEGREDOS DAS LOTERIAS.

A loteria é um jogo onde se tem uma porcentagem mínima de acertar alguma vez. Para ganhar não basta ter sorte e sim saber jogar.

Mas como vou saber como jogar? A intuição é o melhor remédio, não digo para jogar em datas, símbolos isso dificilmente funciona, o que funciona é quando for jogar, naquele momento de escolher os números siga sua intuição mística, misturada com matemática.

Isso é um passo mais perto de ganhar que se chega, não digo que vai ganhar, mas sua aposta foi super inteligente.

Depender da sorte é esperar a água furar a rocha, então tente ganhar pelos seus méritos, e isso pode parecer maluquice, analisando a complexidade da matemática envolvida na loteria, mas é melhor um “louco” rico do que um esperançoso pobre

A MENTE E O CAMPO MAGNÉTICO HABITADO.

O planeta terra é gigantesco e cada região tem sua energia e seu campo magnético.

E por isso cada povo é diferente do outro por causa da diferença de energias do campo de cada região. Para entender um determinado povo e sua cultura tem que entender as vibrações daquele local e região. Por isso é muito difícil ter um paradigma geral sobre todos os povos, já que cada região se diferencia da outra.

A mente de um modo ou de outro é influenciada por esse campo magnético, para o bem ou para o mal, dependendo do tipo de energia que se apresenta naquela região.

Por isso que acontece de algumas pessoas mudarem de casa, de cidade, ou de país e as coisas melhorarem, isso porque as condições energéticas onde ela mudou são mais benéficas do que onde ela habitava antes.

Há mente é sim influenciada pela condição energética do local habitado, agora o melhor lugar para habitar precisa de uma investigação minuciosa para saber. E o campo energético onde a mente está habitando pode ser crucial para o sucesso ou fracasso dessa pessoa, já que o ambiente pode ser muito favorável ou muito desfavorável.

O COMUNISMO QUER FAZER ALIANÇA COM O CAPITALISMO?

No Brasil existe a classe dominante, a elite que detém a maior parte das riquezas do país. E também existe o povo que é a classe pobre, o capitalismo, que luta sem tréguas para ter o pão do seu dia a dia.

Agora o socialismo ou comunismo, que são as famílias privilegiadas desde o Brasil colônia que forma uma cadeia de amizades, ajuda, e ajuda cara! Que domina as influências políticas e o controle de interesse e dinheiro no Brasil.

Então me vem à pergunta, porque o socialismo quer ter uma “aliança “com o capitalismo? Para ter mais segurança? Para ter mais o direito de ir e vir para levantar uma falsa amizade?

O capitalismo, ou o povo, são os que dão duro e trabalham dia e noite e não vivem de privilégios e manobras influentes, ou ajuda parentesco, ou de amigos, e ricos!

Como dizia o poeta Cazuzá, a burguesia fede! porque todos quando morrer irão feder.

O ÁTOMO E O UNIVERSO.

O átomo tem sua grande importância no mecanismo de funcionamento do universo quântico. Cada partícula elementar tem sua forma física, química e biológica. Entender o aparato total qualitativo dessa partícula é essencial para entender sua desenvoltura com as outras partículas e com o traslado universal.

Se tem a forma quantitativa dessa partícula, se tem sua radiografia e sua essência na sua forma, aparato e desenvoltura com o lado externo. Para entender o universo quântico total deve primeiro entender cada partícula, sua essência e sua funcionalidade.

O átomo se forma por prótons, íons e nêutrons, e sua camada divisória seria uma radiação alfa com disfunções radiofônicas. O grande aparato universal quântico, ou a engenhosa máquina quântica que é o universo, se faz por entender entendendo cada partícula e sua essência e assim todas as uniões e coligações dessas milhões de partículas que constitui o universo quântico, onde mostra seu mecanismo, seu desenvolvimento, sua evolução, adaptação, avanço e forma de como funciona o universo no âmbito quântico.

A UNIVERSIDADE É DE DEUS?

O modo como se ensina nas universidades pode ser chamado de modo ateísta. Dependendo do curso e da área, existe uma síntese de promover a autossuficiência humana criada nos moldes universitários há séculos.

Essa auto-suficiência seria achar que o homem não precisa acreditar em Deus para alcançar seus objetivos, e sim em um plano que diríamos até mediúnico para estabelecer regras e fatos ensinados.

O conhecimento é extremamente importante na vida de qualquer um, mas o modo como se instala esse conhecimento nas pessoas é que faz o diferencial nas universidades.

A fé pode ser um grande conhecimento, o que gera amor e misericórdia aos outros, e você que como a maioria, não teve acesso às universidades, talvez sua cegueira de conhecimento te trará mais soluções para os problemas do que aquele que segue padrões filosóficos e que é pré-moldado nos âmbitos de uma ideologia narcisista e ambígua.

O que se deve ocorrer é ensinar conceitos que favorecem a união ciência e religião, onde em uma queda de braços a religião é mais forte no meu ponto de vista para salvar pessoas de seus males e problemas.

A CIÊNCIA E OS CÉUS.

A Ciência é a ferramenta mais completa usada pela humanidade, porque ela foi criada por estudos e avanços do homem. Mas como está a relação do nosso mundo com os céus, onde diria ser o habitar do criador. Existe energias vindas dos céus que chegam até nós humanos, mas qual o significado dessas energias, e elas estão ajudando ou não a humanidade, e os cientistas entendem e decifram os códigos dessas energias?

O mundo está chegando em um estágio onde tem que se proteger e isso não significa que os céus são nossos inimigos, mas os cientistas devem se esforçar

para entender essa guerra invisível de energias emanadas pelos céus.

Para entender essas energias temos que entender a linguagem matemática do universo, proposta pela teoria do cosmos, publicada por mim e devemos saber que as energias superiores prejudicam sim qualquer pessoa, e devemos entender o fundamento e significado dessas energias para poder fazer algo pela humanidade.

AS IGREJAS EVANGÉLICAS E O DIABO.

Hoje em dia se prega nas igrejas evangélicas um tributo ao diabo, ou tudo gira em torno dele. Se as pessoas têm problemas financeiros, de saúde ,pessoais, etc., tudo é falado como obra do diabo, isso me faz ter pena do “coitado” do diabo, tudo é ele.

Nas igrejas se falam mais das obras dele do que de Deus, isso se torna uma válvula de escape encontrado pelos pastores para justificar os problemas alheios.

O mal existe, como existe o bem e na minha opinião não é bom crucificar o diabo, porque como diz as escrituras ele também tem poder e se a pessoa é fraca em sua fé, ele pode ter espaço para se vingar e sua vingança é grande, por ele ser o representante do mal na terra.

Por isso eu peço aos pastores que não brinquem e nem julguem quem está quieto, porque você pode derrotar o diabo? Quem segue a Cristo pode sim, mas quem fraquejar na fé será alvo fácil do mal.

O RAIOS ULTRA VERMELHO.

O universo é formado em seu padrão por bilhões de partículas subatômicas que se movimentam e interagem umas com as outras.

O raio ultra vermelho é a analogia dessa dimensão de partículas, ele representa a variedade e distorção desses aglomerados de partículas. Seria o resumo de como são o aprofundamento de uma organização ambiental dessas partículas. A

propósito, o raio em questão subjuga todos valores empíricos da criação e funcionamento do universo na dimensão quântica. A triagem proposta na adequação do raio é a simetria das definições do que é viável e inviável no universo. O fator abrangente de entendimento do raio é o fato dele ser a fórmula de como se pode apresentar o universo.

O RACISMO CONTRA MAJU COUTINHO.

Como pode em pleno século XXI existir ainda pessoas pobres de espírito que julgam as outras apenas pela cor de sua pele, sendo que isso determina caráter, valores, princípios, etc. Essas pessoas não sabem o que foi o nazismo, os campos de concentrações, diversas guerras, onde os ditadores esticavam a massa a julgar os outros da forma mais promíscua e arcaica. A sombra de Hitler deve ser apagada do mundo moderno, e os seus fantasmas que ainda atuam devem ser punidos para que haja paz no mundo.

O racismo contra essa moça é um reflexo que ainda existem pessoas que se acham tão evoluídas em julgar, mas elas são pobres em espírito e ainda estão vivendo no mundo onde descartar certos tipos de pessoas era a forma mais eficaz de achar o que eram os ideais(as pessoas ideais),mas esses ideais não existem porque somos todos iguais, e deve ser perante o homem, isso é o mínimo que se espera de uma raça humana milenar, pois perante a Deus é certo que somos iguais, pois Deus não olha CPF e muito menos qualquer ideologia. Devemos acabar com os fantasmas de Hitler e punir seus subordinados, para que o mundo tenha paz e seja um lugar bom para viver.

A LÍNGUA PORTUGUESA E O WHATSAPP.

O WhatsApp é a nova forma de comunicação no Brasil e no mundo, onde milhões de pessoas se comunicam por mensagens instantâneas de forma desenfreada, mas como isso se reflete na língua portuguesa? As pessoas nesse meio de comunicação não levam em contas os erros de ortografia e a comunicação é um insulto à linguagem correta.

Isso tudo se reflete na vida produtiva dessa pessoa, ou quando ela irá fazer uma prova, uma redação, uma entrevista, um teste, etc. Vivemos uma crise gerada pela própria tecnologia, onde o uso indiscriminado gerou péssimos resultados na gramática portuguesa. E as pessoas que tem o costume de escrever de qualquer jeito só para ser entendida, leva esse costume, ou até parte deste costume, isso porque costume é vício, é vício tem que tratar, isso tudo reflete na hora de escrever corretamente, e onde essa pessoa se confundirá. Isso tudo pode explicar o fato de que mais de 529 mil pessoas tiraram nota zero na redação do Enem 2014, esse é o chamado vício maléfico tecnológico moderno.

A FALSIDADE É O AMOR DO DIABO.

Como o diabo está agindo nos dias de hoje? Com tantas mudanças tecnológicas e culturais, o diabo também muda seu modo de agir e de influenciar as pessoas.

A falsidade é uma arma mortal do diabo, lembrando que o diabo crê e teme a Deus e por isso sua arma é a falsidade. O diabo ou as pessoas influenciadas por ele usam a falsidade para dizer belas palavras de amor e simpatia, mas no fundo o seu desejo é ruim e seu sentimento o pior e mais mal intencionado. No globalizado mundo de hoje, tudo mudou e a forma como o mal age também, então desconfie sempre das pessoas e procure não confiar em tudo que elas dizem, porque atrás das palavras de amor pode ter um ódio mortal envolvido. A falsidade do diabo é a forma de sempre esconder de Deus suas más obras e assim agir como quiser, mas nada passa do olhar de Deus e um dia tudo é descoberto.

TEORIA DO UNIVERSO QUÂNTICO.

O universo é formado por bilhões de partículas subatômicas, as partículas interagem umas com as outras. Se juntar duas ou mais se faz teorias sobre o funcionamento do universo. Cada partícula tem sua essência e sua estrutura química e física, entender o formato da partícula é primordial para entender seu mecanismo no universo. Para entender o universo todo, deve-se entender primeiro a relação de duas ou mais partículas, e assim se entende todo mecanismo do universo. Se duas partículas: $A+B=Y$, essa transformação ocorre

com a união de duas partículas que se transforma em outra, os produtos físicos e químicos das duas partículas se reúnem e se transformam em outra, dando forma a outra interpretação do universo. Entender essa matemática do universo é essencial para entender o funcionamento do universo. Se uma partícula formada por dois íons positivo e um negativo se juntar com outra de três íons positivo e dois negativo então: $5\delta + 3\alpha$ essa é a transformação, delta e alfa é a estrutura da partícula representada no universo na forma física das propriedades subatômicas, onde t e q é a simbologia particular física da estrutura da nomenclatura dessa teoria.

Esse é o universo quântico em uma explicação total.

O AMOR E O SEXO.

O amor é muito mais importante que o ato sexual, mais vale um ato e carinho, uma boa convivência fraterna de amor, palavras amorosas, do que o ato sexual.

O sexo é extremamente importante para pessoas carnis que não tem contato com a espiritualidade, eu não estou aqui para diminuir o sexo, mas para dizer que, o que deve segurar uma relação é o amor fraterno e não o sexo, e ele deve ser visto como um momento de prazer do casal, uma aventura carnal. Vivemos em um mundo onde o sexo é posto como peça chave para tudo, e o homem deve ser especialista e ter uma grande aptidão para o sexo, se não aí dele. E as mulheres devem ter corpos esculturais para mostrar que nesse mundo o prazer é o que mais importa. O amor, a boa convivência, as belas palavras, amar um ao outro é o que importa, e o sexo é uma aventura carnal, aquele que coloca o sexo como prioridade na relação não entendeu o que realmente importa no amor.

A RADIAÇÃO CELULAR.

Todas as células do corpo humano têm sua radiação, e a cura das doenças depende de como é captada essa radiação é enviada às outras células. A radiação envolve conceitos técnicos simples e super complexos, onde as trocas de informações biológicas são significantes. Em uma troca de radiações em informações, a célula doente tenta ter o conteúdo necessário para sanar o

problema estabelecido, e assim ter a autonomia independente para sanar o problema. Os conceitos da radiação envolvem mecanismos de como funciona o organismo, quais as regras técnicas satisfatórias a seguir, há troca de radiação celular é um grande poder celular e envolve grande conhecimento para lidar com isso. Para a célula doente seria como estar presa perto do precipício, e para sair dessa situação há arma é o conhecimento, passar pelo labirinto do conhecimento, mas nisso ela precisa de ajuda em sua radiação. Entender essa radiação é saber que existe uma ligação de energias entre as células, e mais do que isso as células radiam como energia nuclear.

O UNIVERSO TEIA.

O universo é como uma teia de aranha, milhões de partículas se movimentam de um lado para o outro, interagem umas com as outras, e assim se faz o universo em sua dimensão invisível, nos pontos de energia. Cada partícula tem sua particularidade, é formada por elementos distintos e é única em questões químicas e físicas.

Quando se junta duas ou mais partículas, se faz uma conjuntura do universo, juntando os elementos e calculando as variáveis das partículas que se juntam. A evolução do universo está no desenrolamento dos cálculos da união das partículas, e se pode ter teorias dessa união.

O universo teia e invisível, nos mostra um universo formado por partículas, e entender esse universo é entender cada partícula e sua interação umas com as outras.

Para calcular as partículas e sua união deve entender o formato da partícula em questão, e se uma partícula M se junta com uma F, então, $M+F=MF$, e $MF=X$, a decomposição de MF se acha X, que se faz uma teoria X do universo.

O PT CONTRA OS TRABALHADORES.

O que está acontecendo no Brasil é inaceitável, o PT que é o partido dos trabalhadores e teria que defender o trabalhador, o povo honesto que trabalha e

vive honestamente, está sendo massacrado com aumento dos preços de tudo, dos impostos ,etc.

Se o PT quer cortar gastos então porque não começa em Brasília, pagando menos de salário para os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, isso sim é cortar gastos e não tirar a comida da mesa do povo humilde brasileiro, isso é deplorável. Eu concordo que o salário dos políticos deveria ser um salário mínimo, porque isso não acontece? Porque tiraria as regalias do poder, e tirar dos mais fracos é bem mais fácil.

O povo está sendo massacrado por um governo que está falido, e se acha que para resolver o problema, e esse problema foi feito pelo próprio governo, é tirar dinheiro do povo que o elegeu. Seria melhor e mais justo cortar gastos com a elite dominante, os ricos, e não desqualificar os coitados dos trabalhadores, o sistema socialista é bem visto nessa situação, onde as diferenças de rendas, entre as classes são exorbitantes e injustas, e esse problema é grave na sociedade, e leva ódio e violência os quatros cantos do Brasil.

O MUNDO DIGITAL À BEIRA DE UM COLAPSO NA HUMANIDADE.

Hoje no mundo moderno todo é digitalizado, digital, existem milhões de sinais e frequências eletromagnéticas por toda parte e por toda estratosfera.

No cérebro humano existe um sensor que capta informações vindas de todos os cantos, e será que a mente está preparada para suportar tantas informações codificadas e sinais eletromagnéticos que ela capta. Vivemos a beira de um caos entre o poder e extrapolação dos sinais que certamente interferem nos padrões de psiquismos humanos. A mente está chegando há um estado de sobrecarga e isso gera vários problemas, como: desorientação, depressão, pânico, etc. O mundo digital bombardeia a mente há todo momento com ondas eletromagnéticas e sinais de celulares, rádios, televisão, satélites, etc. Vivemos a beira de um caos entre mente e tecnologia, que pode desencadear grandes males ao ser humano, e esse mal deve ser estudado e sanado o mais rápido possível para que a tecnologia não se torne a patologia das doenças modernas,

isso inclui o câncer e outros males provocados pela constante exposição há essa bomba digital que está sobre o planeta

A CURA DO CÂNCER.

Para combater essa doença deve injetar na pessoa um antídoto que deixa os anticorpos super inteligentes e assim eles saberão como combater e vencer a doença, com os métodos biológicos apropriados O cérebro tem que ter há sabedoria genial biológica adequada para organizar seu exército que são os anticorpos, para saber como e que jeito combater a doença. Mas para combater essa doença grave, há mente e os anticorpos devem estar interligados, onde a mente seria o orientador dos anticorpos nessa guerra.

O antídoto a ser usado para colocar anticorpos inteligentes e dar a mente genialidade deve ser estudado, mas seria cloridrato de zinco, onde essa fórmula injetada nas células de defesa um conhecimento que elas não possuíam até então, e proporciona um combate vencedor contra o mal estabelecido. Em caráter de alma, muito aprofundamento, até há pessoa terá o entendimento e o caráter de combate à doença controlando seu sistema biológico pela sua mente, e até seu sistema imunológico, mas isso é só para os geniais, e só eles conseguem.

O MEU DEUS É O DEUS DOS EXÉRCITOS, QUEM TEMEREI?

Eu tenho um Deus e ele é o rei do universo, das coisas visíveis e invisíveis, ele é o Deus de Israel, ele é meu refúgio e minha fortaleza, os meus inimigos serão massacrados por ele, porque ele é forte e fiel. Eu não temo a ninguém e a mal nenhum porque ele rege minha vida, meu Deus é o senhor verdadeiro que jorra água viva de sua fonte.

Eu sou seu servo e sempre serei, e ele colocou anjos para me livrar dos laços do inimigo, se quiser brigar tua derrota é garantida, porque ninguém nunca pode e vai poder com o gigante de Israel. O meu Deus nunca me abandona e eu nunca vou o abandonar, quem duvida de meu Deus é só pagar para ver.

OS ENIGMAS DO COSMOS.

A teoria do cosmos explica o conjunto quântico do universo, onde o universo é formado e moldado por milhões de partículas, e elas interagem umas nas outras, mudando o ambiente energético, evolução e formação do universo. No cosmos existe o colapso final, onde as energias se retornam, em um movimento vicioso. Nesse momento final está a gravitação dos planetas na órbita terrestre, a força desse desvio na dimensão da energia escura, explicada pela teoria da relatividade geral, onde o universo se curva por causa da atração dos planetas em órbita. Nessa curvatura se encontra o chamado fim e começo do universo, essa renovação se faz para fechar com a teoria do cosmos, onde se explica o todo, e começo e fim do ciclo vicioso do universo e isso nos mostra uma teoria, que é a teoria do cosmos que abrange e explica todo esse mecanismo totalitário. O conteúdo da teoria já foi bastante esclarecido, com o processo de combinações matemáticas e físicas das interações das partículas no universo, onde se projeta previsões, teorias e combinações levadas a isso.

A SOCIEDADE E O DOENTE MENTAL.

O doente mental é claramente discriminado na sociedade brasileira, ele paga um preço enorme de não ser “normal “entre todos. Se ele busca um emprego, dificilmente conseguirá, se ele falar de sua deficiência ou ela própria se demonstrar. Para ele ter um emprego ele terá que falar que é normal, caso nisso seu problema não interfira.

As pessoas que têm doenças mentais, mesmo debilitadas, tem sentimento, e quando no ônibus, metrô, na escola, no trabalho ela passa por humilhações, xingamentos, insultos, cochichos discriminatórios, ela mesmo sendo debilitada, ela sente o ocorrido e se pune, ou pode ter uma crise. Essas pessoas devem ser defendidas pela justiça, como os negros, homossexuais, etc. Porque brincar com o sentimento de uma pessoa, e ela já sendo debilitada, é o mesmo que coibir uma criança indefesa, e isso é terrível. Se hoje ainda não se tem uma medicina que ajude definitivamente essas pessoas, há justiça deve agir e ter leis que coibir

essa maldade contra pessoas que às vezes não tem voz para lutar, mas sofre calado.

A VIDA É REAL E NÃO UM BIG BROTHER BRASIL.

Vai começar mais um BBB, a vida mostrada ao vivo e sem cortes, ou como se deve ou se deveria viver? Será que há mensagem? Mas vigiar uma casa 24 horas por dia mostrando tudo para todo mundo ver tem qual significado? O de que as pessoas perderam a filosofia de convivência e têm que assistir BBB para recuperar? Mas isso se tornou vago neste século, onde as pessoas estão tendo que aprender o básico, para se ter uma vida comum, ou será que eles acham que a gente perdeu toda noção de convivência normal e feliz, e perdemos?

Creio que não, que não perdemos nosso modo de coletividade, e sim que a mídia está tentando, ou já impôs o que devemos fazer, agir e se comportar com os outros. Mas essa ideologia imposta é precária e banal, mostrando valores imorais e sem ética. O BBB é um péssimo espelho a se espelhar.

TRANSPARÊNCIA NAS LOTERIAS DA CAIXA.

Está havendo várias denúncias de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito nas loterias da caixa econômica federal e outras loterias. Existem pessoas que já ganharam centenas de vezes, e são vários esses “sortudos”. Deve haver um esquema com agentes da agência com outros membros para conseguir o dinheiro facilmente.

Isso é uma vergonha para o Brasil e para o povo brasileiro, que sonha em ganhar justamente na loteria, mas está sendo manipulado, roubado e difamado.

O povo brasileiro é um povo de fé, o maior país cristão do mundo, e enganar o povo dessa forma é terrível, contra todos os princípios e até contra DEUS.

Se brincar com a fé e a esperança de um povo é lamentável, para um grupo obter vantagens. Deve haver uma auditoria do governo brasileiro na caixa e

acabar com esse campo de concentração que estão fazendo com a fé e esperança do povo brasileiro.

Todas as loterias devem ser investigadas e auditora das para que não haja fraude, isso é dever do governo para seu povo que o elegeu

TEORIA DO COSMOS.

A teoria do cosmos mostra um universo formado por milhões de partículas, que interagem umas às outras, o universo seria uma grande página de cálculos matemáticos e essas páginas vão passando rapidamente pela sua evolução do universo.

Assim o universo evolui sozinho através da resolução dos cálculos que nele se encontram. Cada partícula tem sua energia e caráter físico e químico, e os cálculos são o entendimento de cada partícula e como ela interage com as outras partículas.

Se uma partícula de cloro se interage com uma de urânio, então se forma uma partícula de cálcio, porque a mistura química dessas duas se mostra nessa formação.

Assim é a teoria do cosmos que mostra o universo como um grande campo matemático feito pelas suas milhões de partículas, que se interagem e formam as equações e teorias do universo. A matemática é entender cada partícula, exemplo: uma partícula de ferro tem massa=23 nêutrons=36 prótons=11, a carga quântica seria=0XX, campo gravitacional=0, e duas cordas de ligação peptídica=XX, essa é a estrutura de uma partícula na escala quântica no universo cósmico que abrange a teoria do cosmos, as outras cargas estão na ordem do peso e medida do grau de seu formato e ligações.

O PAÍS DA CORRUPÇÃO PEDE SOCORRO.

O Brasil está incondicionalmente envolvido com escândalos de corrupção, que diga há Petrobrás, uma grande empresa brasileira corrompida por ladrões de

dinheiro público, bando de arbustos que comem as plantações dos trabalhadores honestos.

Hoje no Brasil é perigoso até ser honesto, porque isso não funciona e não dá dinheiro, e os pilantras não querem perder a vida fácil e suas mordomias.

O Brasil está vivendo sua pior crise de corrupção da história, onde até o governo, e isso qualquer mané sabe está envolvido, não tem para onde escapar e sair, não tem para onde pedir socorro, como pedimos socorro ao lobo? Como acreditamos no lobo?

O povo brasileiro está precisando de ajuda internacional, pois seus comandantes deram ordem e tomaram o poder com o ato corrupto, e quem poderá vencê-los?

O povo brasileiro está à mercê de cobras e não tem nada a fazer, pediremos ajuda dos Estados Unidos, onde alguém investigue e veja o que estão fazendo com o povo e seu dinheiro, isso é inadmissível.

COMO SÃO FEITOS OS SUCESSOS SERTANEJOS!

A música sertaneja se enquadra na melodia daquele cara no bar, solitário e sofrendo por amor. Ele faz de tudo para ter o seu grande amor, mas não consegue, ele ainda apela para bebida e isso é comum nas composições de hoje em dia.

O amor se torna surreal, sofrido, e de maltratar o coração, e ele canta para ter a mulher amada. Eu cito um trecho de uma composição minha: que chama eu bebo para esquecer.

A minha mulher foi embora, e largou sozinho e sem dizer onde vai, e eu então bebo para esquecer, se ela não voltar eu bebo para esquecer, se ela não me quiser mais eu bebo para esquecer, eu bebo, eu bebo, eu bebo para esquecer. Se minha mulher não voltar com os amigos eu vou pro bar, vou beber para esquecer, vou até o sol raiar bebendo para esquecer.

Ela brigou comigo dizendo que só fico com os amigos, que só penso em jogar bola e ficar no bar até de madrugada, o que eu vou fazer vou beber pra esquecer, eu bebo, eu bebo, eu bebo para esquecer. Mas ela vai voltar, eu ainda tenho fé, senão vou beber para esquecer, vou beber até o dia amanhecer.

ORAÇÃO FORTE DA CURA.

Essa oração tem que ser feita com as duas mãos limpas no local doente do enfermo, e dizer com fé nas palavras e força na expressão:” pela força do Deus altíssimo e pelos seus anjos, eu ordeno com a força do céu e da terra que essa pessoa(nome) se cure totalmente, e nunca mais essa doença se manifeste. Amém.

O QUE NOS FAZ FELIZ?

Hoje em dia a busca pela felicidade e sentir-se bem ocorre com todo mundo.

Mas o que o mundo nos tem para dar, para termos a felicidade? O mundo que vemos nos mostra agressivo, por todos lados, se vê notícias de tragédias, o nosso governo corrupto e que não há melhoras na educação, saúde, distribuição de renda, segurança, etc.

O que podemos buscar nesse mundo tão vazio e sem qualidades para termos felicidade.

Para buscar algo tem que haver algo a ser buscado, mas nesse mundo se busca algo que não se tem, e então há felicidade deve estar dentro de nós mesmos, não adianta queremos criar um mundo exterior de fantasia, porque esse mundo não tem infelizmente nada de valioso há nos dar. A depressão está em não ver valores a ser conquistados e então ficar parado, esperando algo que nunca chega. Se no mundo não se acha a felicidade, deve procurar em outros meios, mas ainda acredito no poder da raça humana, onde um dia há felicidade estará ao nosso redor.

SOBRE A TEORIA DA RELATIVIDADE.

Sinto uma alegria singular porque posso hoje falar das ideias básicas da física teórica. Penso em primeiro lugar na teoria do movimento das massas e da gravitação, obra de Newton; penso em seguida na noção do campo eletromagnético, graças à qual Farady e Maxwell repensaram a base de uma nova física. Tem-se razão ao dizer que a teoria da relatividade deu uma espécie de conclusão à grandiosa arquitetura do pensamento de Maxwell e de Lorentz, pois ela se esforça por entender a física do campo a todos os fenômenos, inclusive a gravitação. Ao tratar do objetivo particular da teoria da relatividade, faço questão de esclarecer que esta teoria não tem fundamento especulativo, mas que sua descoberta se baseia inteiramente na vontade perseverante de adaptar, do melhor modo possível, a teoria física aos fatos observados. Não há necessidade alguma de falar de ato ou de ação revolucionária, pois ela marca a evolução natural de uma linha seguida há séculos. A rejeição de certas concepções sobre o espaço, o tempo e o movimento, concepções julgadas fundamentais até esse momento, não, não foi um ato arbitrário, mas simplesmente um ato exigido pelos fatores observados.

A lei da constância da velocidade da luz no espaço vazio, corroborada pelo desenvolvimento da eletrodinâmica e da ótica, junto com a igualdade de direito de todos os sistemas de inércia (princípio da relatividade restrita), indiscutivelmente revelada pela célebre experiência de Michelson, inclina desde logo a pensar que a noção de tempo deve ser relativa, já que cada sistema de inércia deve ter seu tempo particular. Ora, a progressão e o desenvolvimento dessa ideia realçam que, antes da teoria, a relação entre as experiências pessoais imediatas, de uma parte, e as coordenadas e o tempo, de outra parte, não fora observada com a indispensável acuidade

A ESPERA BRUTAL DA NOTÍCIA.

Hoje e há muitos anos no Brasil os programas policiais investigam as programações e as notícias. Se espera a tragédia para fazer dela um espetáculo um grammy, e as pessoas envolvidas se passam por celebridades instantâneas do cenário. A mídia ruim, e só ela não é culpada, mas há má administração do Brasil que gera falta de educação, péssima distribuição de renda, falta de

moradia, saúde, etc. Se fica esperando como o leão espera a presa, acontecem as tragédias para armar o espetáculo com a vida dos outros. A arena está montada e quando um tiro soar, lá estão os paparazzis da falta de conteúdo que foi infiltrado pelo governo, onde quem paga o papo são sempre os mais fracos. E esse cenário parece que chegou para ficar no Brasil, onde se perde mais tempo vendo tragédias espetaculares do que um bom filme ou programa.

A FORÇA DO PLANETA TERRA.

No planeta terra, onde, claro vivemos, existe uma força sobrenatural. Essa força é há mercê daquilo que se dá e se conquista e se escolhe. Muitas pessoas, por exemplo, cantores que estão na estrada, mas não alcançam sucesso, é porque a terra não acha justo dar a essa pessoa ou pessoas, o sucesso, esse é o poder da terra, ela coloca no topo quem ela acha que merece de acordo com os caminhos que ela achou correto e relevante. Não tente brigar com a terra ou querer ganhar no grito, porque ela só te dará o sucesso quando ela achar que é a hora que merece. Para merecer esse sucesso terá que buscar com muita garra, sem desistir, fazendo o bem sempre, já que há terra respeita e honra DEUS, mas não ache que ganhará isso facilmente, terá que suar muito, talvez sangue, para ser reconhecido pelo velho e respeitado planeta. Milhões tentam, mas alguns ou nenhum consegue, isso é difícil, ou impossível? não, siga o exemplo de quem venceu, ou supere seus limites.

A MAGIA.

A magia paranormal normalmente se desenvolve na mente humana para decifrar problemas e conceitos relevantes na vida comum. A mente pode se abrir há uma realidade paralela para compreender o que acontece no mundo real, seria a vida abstrata da mente, um conjunto de teoremas e raciocínios para elementos a serem diagnosticados e sanados. A mente junta conjuntos de experiências físicas e químicas para suprir necessidades a serem cumpridas. A neologia seria a magia em forma de ciência ou vice e versa. A mente e o universo estão ligados, e isso liga na humanidade, e na natureza das ciências naturais e humanas, e assim se julga ao mentor comum o jugo dos problemas a serem

resolvidos, dados pela natureza do universo, e sua capacidade de resolver, com seu conhecimento, e isso se trata de um grande cientista e competente. A magia está em corrigir os problemas estabelecidos pela ordem, da melhor forma possível e o mais rápido possível, isso pode acontecer sem ser notado e apreciado pela comunidade científica ou qualquer conhecedor de suas causas, sendo o tempo para mostrar o fato passado. O cientista-mago, pode resolver problemas de seu conhecimento e se desdobrar para isso, sendo autodidata e conhecedor de formas de raciocínio que nem sempre todos conhecem, nem os estudiosos da área.

COMO CONSERTAR O BRASIL?

Para melhorar o Brasil os estados têm que ter autonomia própria e ser independentes, ter suas próprias leis e seu próprio esquema de governo.

Os estados devem controlar suas finanças e ter total liberdade para decidir os seus interesses. Tem que ter uma semelhança com os Estados Unidos da América, os estados ter sua autonomia, mas o país apesar disso, ser unido no geral.

ESQUEMAS DOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES.

O esquema do PT nas eleições atualmente está sendo bastante claro, acabar com a corrupção e impunidade, mas porquê? Porque os seus concorrentes estão atacando a espinha dorsal do partido que foram os vários escândalos de corrupção, como, o mensalão, e agora há Petrobras, entre outros. Se cutucaram a ferida e a estanca se abriu, e tudo isso prova que houve sim corrupção, já que vários foram presos e condenados no mensalão. Isso tudo gerou uma reviravolta nos esquemas petistas de continuar no poder, atacar o que está sendo atacado, por outros e contra ele próprio. Esse é um movimento para desviar a opinião pública e tentar jogar uma peneira no sol, para os mais entendidos.

A DENTIÇÃO E A MENTE.

Todos os dentes tem uma função abrangente na mente do indivíduo, todos os dentes são importantes no aparato geral do funcionamento mental. Cada dente corresponde a um fator biológico na mente, e quando se tira o dente esse sistema fica debilitado, seria como cortar um cabo de ligação do motor para o carburador. Os cientistas e psiquiatras têm que entender que os dentes servem, cada um, e cada um é único, e para ter uma resposta condicional da mente, e tem que pôr isso em peso, o poder da dentição na mente.

Hoje o processo de implante é inacessível para a maioria, e a saúde mental deve identificar se há correlação da doença com a falta dos dentes do paciente, e nisso ter um estudo mais minucioso.

A SIMBOLOGIA DO MEDALHÃO.

O mundo gira em torno desta fantástica camada cósmica, chamada medalhão sagrado, tudo está em seu entorno e sua luz é para todo mundo. O fim dessa luz pode precipitar calamidades em toda parte e no tempo. A vida, o sucesso, o dinheiro são afazeres do grande medalhão. Tudo que falar e fazer sobre ele será sucesso, em todos os ramos de paradigmas no mundo. Mas para que serve o grande medalhão? É para através dele chegar ao seu objetivo e sucesso, mas o segredo por trás desse poder pode e vai ter fim e o mundo ficará de novo sem o medalhão.

PLANTE ESPERANÇA E FÉ NOS CORAÇÕES!

Os profissionais da saúde, doutores, cientistas, tem que olhar melhor para a vida e a necessidade do doente e necessitado. O doente que está desenganado pelos médicos, e o médico tem que ter uma postura mais inteligente, o médico tem que plantar esperança e fé no coração desse doente, mesmo que ele mente, mas o doente terá um final de vida com mais alívio, esperança e lutará até o fim. O médico tem que dizer que ainda há esperança, que há uma luz no fim do túnel, mesmo que isso não seja verdade, mas há fé e há esperança fortalecerá o doente e irá fazê-lo lutar até o fim. O mesmo vale para doenças crônicas médico tem que adotar uma postura em que dirá ao paciente, que ele pode ser curado, que ele não tomar remédio por toda vida, que daqui dois anos aparecerá a cura, mesmo

que isso seja mentira, mas o doente viverá esses dois anos com mais energia e fé, e fora da clausura da condenação eterna.

RACISMO EXISTE, E CRUCIFICAÇÃO TAMBÉM?

O caso do goleiro Aranha Dos Santos que foi vítima de racismo por alguns torcedores do Grêmio colocou essa semana um tema em debate: o racismo nós sabemos que existe, e crucificar uma pessoa por isso também?

Claro que só Deus tem o poder de julgar, os homens têm o poder de cumprir leis estabelecidas, mas o que estão fazendo com aquela jovem torcedora me lembra os tempos antigos, sem leis, e de crucificações em praça pública, aberta ao público. Essa jovem foi no impulso da maioria e errou ao xingar o goleiro por sua cor, mas o que estão fazendo com ela é um absurdo, depredaram sua casa, arruinaram sua vida, ela está em uma pressão psicológica de suicídio, causado pela mídia e o bombardeio de informações irracionais que prevalece o lado mais forte, ou o grande goleiro do Santos, e não um zé ninguém, que apareceu só para apanhar e ser alvo de chacota, e se fosse ao contrário será que o rico, o ídolo seria também crucificado em praça pública, em mídia nacional e internacional. A notícia é a renda, é o que faz o jornal, mas devemos saber que direção estamos dando a essa notícia, em termos de público e opinião, criar malfeitores é fácil, difícil será destruí-los.

VAMOS PROTEGER NOSSAS MULHERES!!!

No Brasil e em todo mundo as mulheres estão passando por dificuldades nas mãos de bandidos e manipuladores, estão dizimando as nossas mulheres sem dó nem piedade, isso é um absurdo, até quando os governos verão isso e não irão fazer nada, até quando milhões de casas no mundo tem uma mulher sofrendo, apanhando e sendo torturada.

Os machões que de macho não tem nada, porque bater em mulher é fácil, quero ver bater em um homem de atitude, isso é uma covardia, as penas deveriam ser severas para esses lixos humanos. Alguém tem que tomar uma atitude para acabar com essa violência calada, e sem saídas, basta, as mulheres precisam

mais de proteção do estado e dos Órgãos governamentais, tem que acabar com essa covardia que assola não só no Brasil, mas em todo mundo, chega de esconder o problema, briga de marido e mulher se deve sim meter a colher, e como deve.

A violência deve acabar, a tortura em todos os sentidos deve acabar e nosso governo ter planos sociais para essas mulheres saírem das mãos desses manipuladores covardes e terem sua vida em paz.

A EVOLUÇÃO HUMANA.

A raça humana sempre está em evolução, seja por conceitos sociais, ambientais, políticos e físicos. O ser humano adota a postura de evoluir de acordo com a grande onda, ou há maioria, por exemplo: em uma sala, uma pessoa entra, e se 10 pessoas estiverem no celular ou lendo revista a probabilidade dessa pessoa fazer a mesma coisa é muito grande. O mesmo acontece em protestos, no voto, seria a guinada pela grande onda, não porque aquela pessoa queria fazer aquilo, mas ela quer ser igual a todas as outras, por motivos de se associar no contexto social. Isso vem desde a antiguidade, passando pela idade média e chega aos tempos modernos o ser humano prova sempre daquilo que já foi provado, no começo era com os animais, se aquele animal comesse daquilo, o ser humano também comeria e nos modos de adaptação ambiental, que foi aprendido com os animais e se evoluiu até os tempos de agora, então somos criaturas que observam muito ao redor antes de tomar uma atitude, para essa atitude não ser precipitada no caminho da evolução.

O grande temor da evolução é saber viver pela sobrevivência, quando está doente a pessoa procura métodos já comprovados para sua cura, que é a ciência, ou observa como ocorreu a cura alheia que lhe permeia o mesmo mal.

EDUARDO CAMPOS: ACIDENTE OU SABOTAGEM?

O recente acidente com o candidato à presidência da república chocou o Brasil. Um acidente que ocorre a 2 meses das eleições deixa a gente com um sentimento de algo suspeito no ar. Deve haver uma rigorosa investigação para

saber as causas desse suposto acidente, já que se fala que o avião era super seguro, novo, e o piloto experiente.

Se houve uma armação ou sabotagem para tirar o candidato das urnas, por motivo que fosse, deve ser apurado. Falando em crimes, faz lembrar a ditadura, onde atos assim eram corriqueiros. O Brasil merece uma resposta à altura sobre esse caso já que as indicações soam para um possível descarte de um candidato forte à presidência.

EPIDEMIA DO VÍRUS EBOLA E O FIM DA HUMANIDADE.

O mundo está em alerta, um terrível vírus que mata em poucos dias e pode se espalhar rapidamente está assustando o continente africano. Uma epidemia global seria terrível, já que não há atualmente nenhum tratamento para essa terrível doença.

Os governos têm se conscientizado que o problema é mais grave do que parece, uma epidemia internacional poderia dizimar milhões em pouco tempo.

O que se deve fazer é investir em pesquisas para entender melhor esse vírus e ter um tratamento e cura, e não só achar que é um mal de um povo excluído e pobre.

Deve haver uma resposta rápida da medicina, se não teremos uma carnificina global e isso pode acabar com a raça humana. Isso não é discurso apocalíptico, mas sim é a pura realidade, só não vê o problema quem não quer, ou quando ele não bate à sua porta.

A GUERRA NO ORIENTE MÉDIO, E NINGUÉM ESTÁ VENDENDO?

A guerra no oriente médio entre israelenses e palestinos parece não ter fim, é uma batalha religiosa e de ideologias profanadas. Deve haver um fim para este momento trágico vivido naquela região, onde se declara terra santa. Os Estados Unidos devem combater esse mal com rigidez e força para que haja paz em todas partes do mundo. Os países não devem fazer como que nada está

acontecendo, pois, milhares de vidas estão se perdendo. A ONU deve agir rápido contra esse grupo islamita Hamas que são a discórdia do que deve ser certo no mundo, e qualquer guerra não é comum e essa também não é comum. Enquanto o racismo religioso e de ideologias imperar no mundo, essa guerra não terá fim, mas alguém deve fazer algo, isso se sugere aos EUA, mostraram que o imperialismo religioso deve ser tratado com o mesmo rigor que eles tratam seus inimigos, que são feitos por uma ideia ou fé.

A PASSAGEM PARA O ALÉM.

Muitas pessoas se perguntam como é a hora da morte, e como será no momento e depois? A morte é uma passagem de dimensões, da material para a espiritual, onde a pessoa se separa do corpo e parte para a vida em outra dimensão, a espiritual.

Essa dimensão espiritual é muito estudada e questionada pela Ciência, mas nessa dimensão é que o eu espiritual se desenvolve para estar em comunhão com todas as verdades e com Deus o criador. Estar vivo é uma realidade incorreta, porque o plano espiritual é o da perfeição, e o plano material é o da imperfeição, por isso morremos. O espírito em vida corpórea tenta de todas as formas chegar a perfeição, mas no plano material, o corpo camufla os etários para essa perfeição gerando infelicidade e dor ao indivíduo.

A morte portanto é se desprender do plano material, do mundo, da humanidade e partir para uma dimensão própria da perfeição, onde o espírito que é perfeito pode chegar em sua perfeição rapidamente, sem bloqueios que se tem no mundo material, e esses bloqueios contra a perfeição gera sofrimento ao espírito, a pessoa, pois todos queremos estar na plenitude sideral, mas no mundo material essa plenitude é muito buscada, mas dificilmente conquistada.

O TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO.

Essa doença é muito grave porque faz da pessoa refém dela mesma.

Existe relatos de doentes que não conseguem controlar seus pensamentos, por exemplo: tinha uma modelo famosa que tinha esse mal, e ela tinha pensamentos de transar com cristo, então ela se punia por ter esses pensamentos, chegando a ficar em depressão e até pensar em suicídio, por ela pensar: será que sou tão ruim assim, mas tudo que ela passava era uma doença, e temos vários outros casos de ter pensamentos terríveis e depois se punir por tal pensamentos, e a pessoa pensarei não sou tão ruim assim ou sou? Mas ela não é por ser uma doença. Mas existe o paradigma das pessoas não entenderem esse mal e acharem realmente que aquele doente é ruim mesmo, causando uma grande injustiça, o que realmente acontece é que a pessoa tem uma doença degradante, onde é mal interpretada o que causa mais dor ao doente. Deve haver pesquisas para ter uma ferramenta para controlar e curar esse mal, onde o seu grande inimigo é o próprio doente.

AS INJUSTIÇAS CONTRA O DEPUTADO PAULO MALUF.

Muito se fala no Brasil de corrupção de escândalos contra vários nomes na política. Mas no caso do grande cidadão Paulo Maluf existem algumas injustiças, ele em seu governo foi o que mais fez por São Paulo, na segurança, na malha viária, em obras, ele ergueu a capital paulista com seu trabalho e com sua ética. A polícia estava preparada, a rota nas ruas colocava medo nos marginais, agora quem tem medo é os cidadãos. Existe uma conspiração da mídia contra um homem que só queria trabalhar pelo seu país, muitos dizem que ele roubou, mas ninguém provou nada até hoje.

O Brasil mudou, mas em vários pontos mudou para pior, vamos refletir e comparar quem fez mais por São Paulo e pelo Brasil.

OS PSICOPATAS.

No mundo surgem todos os anos centenas de pessoas doentes, psicopatas que não podem viver em sociedade. Isso é estatístico e não tem como rever esse dado. Nos Estados Unidos há estudos que tentam identificar essas pessoas para evitar uma tragédia que ela pode fazer. Os psicopatas são dissimulados, não tem sentimentos, são frios, tem inteligência estratégica em palavras e atos. Na

psiquiatria deve-se garimpar os possíveis doentes para se ter um alerta daquilo que pode virar um grande problema para sociedade, tratar o doente antes que ele cometa um crime. O mundo nunca ficara livre desses doentes, mas podemos tratar esses doentes antes que a desgraça aconteça.

RUMO AO HEXA.

Essa copa tem que ser do Brasil, os jogadores tem que suar sangue para dar esse título a nação brasileira, e eles podem fazer isso, pois Jesus suou sangue pela humanidade.

Muitas pessoas dizem o que eu vou ganhar se o Brasil for campeão? Vamos ganhar muito, seremos um país de campeões e todos nós queremos ser campeões na vida. A hora é agora, se não for agora teremos que esperar mais 4 intermináveis anos de angústia e frustração. Não queremos esperar mais e nossos jogadores tem que mostrar que ginga e o melhor futebol é do Brasil e nós somos um povo campeão.

SEREMOS ATÉ QUANDO ALIENADOS?

A elite dominante coloca as ordens e comanda o país, e o povo fica refém das novelas, das notícias maquiadas e sensacionalistas. Até quando seremos um povo guiado com o cabelo de um cavalo e ridicularizado em termos de expectativa de vida.

O povo tem que rever seus conceitos e não aceitar a máquina robotizada da elite, devemos sim ir para as ruas, derrubar presidentes, porque a voz do povo é a voz de Deus.

Chega de ter que assistir um programa onde a ideologia é deixar o pobre seco, e o rico comandando por tabela esse estrago. Olhemos para o futuro, e não queremos o futuro que eles nos propõem, queremos o nosso futuro mesmo que a luta seja árdua.

O AUTISMO.

O autismo é uma doença que está debilitando muitas crianças no mundo, essas crianças precisam de ajuda e precisam ser amadas. A cura do autismo está na contagem dos cromossomos X e Y e tem uma divisão satisfatória baseada no quadro sistemático do organismo dessa criança. Devemos amar os autistas e dar a eles amor e um futuro seguro para que haja igualdade entre as crianças. O amor pelos autistas é uma bandeira há ser erguida na sociedade em todo o mundo e na igualdade e sem discriminação.

OS MIL ANOS TERMINARAM, SATANÁS FOI SOLTO DA PRISÃO.

Na bíblia, no apocalipse, diz que o anjo negro ficaria mil anos preso e sairia da prisão. De acordo com teorias cosmológicas, baseado em comparações de energias no campo universo, esse tempo chegou, existe algo há mais no universo, e isso precisa ser analisado. Isso parece coisa de maluco, mas alguém teria que fornecer informações a esse respeito e eu estou pronto a manifestar o que sei, através do meu conhecimento.

O que se faz presença no cosmos universal certamente é a volta do anjo negro e o começo do tempo que virá, o fim ou apocalipse. Devemos saber que o motivo da volta do anjo negro seria para que finalidade? O fim? A Ciência, a física, pode explicar esse acontecimento, verificando e medindo as condições energéticas universais e tirando suas conclusões, mas temos algo novo no universo.

SE VOCÊ AMA O BRASIL NÃO VOTE EM 2014.

As manifestações que ocorreram e estão ocorrendo são uma intenção para a melhoria de nosso país em todas as áreas, educação, saúde, transporte, emprego, desigualdade social, miséria, etc. grande ato dessa manifestação é todos se unir no Brasil todo, e sabotar essa eleição, não votar. A copa do mundo é uma grande maquiagem, seria o mal de Alzheimer do povo brasileiro para esquecer toda corrupção e os males enfrentados nos últimos anos. Se o povo ama nosso Brasil vamos sabotar essa eleição e não votar, essa seria a forma de protestar, porque sabemos que são só promessas nada muda.

OS TEMPOS DE GUERRA NÃO ACABARAM? VENEZUELA.

O que está acontecendo na Venezuela é lamentável, a ditadura se instalou no país e isso faz lembrar tempos antigos como há segunda guerra mundial.

O governo autoritário faz o que quer do povo e proclama destruições e mortes. Isso não poderia estar acontecendo no moderno e avançado século 21, isso que o governo está fazendo é contra a moral instalada nos tempos de globalização.

O governo dos Estados Unidos tem que intervir e não pode deixar ressuscitar novos Hitler, genocídios e Auschwitz, isso é inaceitável para nossa era.

O governo americano tem que mostrar sua força e mostrar ao mundo que não aprova o ocorrido, que Deus ilumine a América e eles façam o papel de Deus, não permitir o mal de forma nenhuma

AS NOVELAS ENSINAM O QUE REALMENTE?

As novelas, principalmente as globais, são a distração de milhões de brasileiros todos os dias. Mas o autor das novelas quer passar que tipo de ideologia e aprendizado ao seu público? Alguns dizem, e eles são o núcleo das novelas, que a forma de tratar assuntos se baseia em pontos e fundamentos assinados por estudiosos da mente humana. Mas será que esses fundamentos estão corretos? Será que serão bem assimilados? eu acredito que não, o que são passado nas novelas principalmente maldades, traições, etc., são assimilados de uma forma prejudicial pelo telespectador, se ele não tiver uma boa base de formação ele será inclinado a ter respostas iguais ao que ocorre nas novelas, a síndrome da influência intelectual, essa influência se ocorre em pessoas que são de pouca cultura e formação, mas também pode afetar até pessoas estudadas.

A ideologia que quer se passar nas novelas está correta? Eu creio que não e deve ser analisada para que uma televisão não se torne um estímulo para ser mal caráter ser pervertido, etc., temos que rever essa tão aclamada ideologia, porque ela não funciona, e existem muitas provas disso na sociedade.

NÃO SEI DE NADA.

O PT e o escândalo do mensalão, muitos presos e a verdade vem aparecendo aos poucos. Mas será que o ex-presidente Lula não sabia de nada? Como acontece algo em sua casa ou sua empresa e você que é dono não vai ficar sabendo nesses anos todos? Isso é uma piada de mau gosto ele dizer isso, porque qualquer um sabe que ele não saber de nada é impossível. E se ele sabe, ele passa a estar envolvido no escândalo, o maior escândalo da política brasileira, envolvendo um partido que está no poder e por tudo isso perde sua confiabilidade. A verdade é que se deve repensar o poder e a quem dar o poder, já que para dar o poder a alguém tem que haver confiança

A ALIENAÇÃO DAS MASSAS.

A mídia tem o poder nas mãos, eles colocam a notícia que quer, engrandece ou diminui a pessoa que ela quiser.

A alienação é o fator preocupante do núcleo do poder, a concentração do poder está nas mãos de poucos e eles usam isso como der e vier.

As pessoas são bombardeadas com falsos princípios e fundamentos, e isso gera problemas na cultura das massas. Estamos vivendo a era em que os ricos ficam mais ricos e os pobres têm o conforto que lhe é transmitido de ter uma vida tranquila, ou na realidade essa vida é medíocre. Devemos lutar para não deixar essa alienação nos incomodar e se unir para combater, porque o povo unido jamais será vencido.

ESTAMOS CONTENTES?

O Brasil acordou, vamos para as ruas reivindicar nosso direito, estamos cansados de mentiras e difamação. Não vamos acreditar em mentirosos que falam que tudo está bem, chega de ser enganado, chega de ser alienado.

Eu convoco o povo brasileiro que não está contente com a vida que leva, a se juntar e partir para as ruas, para cima.

Esse partido é o começo do fim da alienação das massas, de achar que um bolsa família resolve todos os problemas, chega, o gigante acordou, o Brasil nunca será o mesmo porque seu povo acordou do sono profundo e lutaremos por um Brasil mais justo socialmente. A ordem desse partido é todos se unir e partir para a revolução que já começou.

VER DEUS.

No meu pensamento, nesse mundo existe um Deus e o povo quer a manifestação dele no mundo. Chega de esperar as coisas acontecerem, chega de esperar a vontade do criador. O povo está cansado de esperar e de promessas. A missão é todos se unir e cobrar a satisfação do criador, pois o sofrimento do povo se alastra pelos quatro cantos do mundo.

Mas como vamos fazer isso? É mostrar nossa indignação com nosso rei, cobrar há vossa ajuda e intervenção e os cientistas buscarem cada vez mais saídas para se entender o universo e viver sem ter o auxílio dos céus. Nós somos o futuro e estamos no futuro, e esse futuro da robótica, das naves espaciais, nos mostra que aquela visão antiga de sobrepor ao rei acabou. E vou mais além, nem se for o caso de fazer uma nave entra solar e invadir os céus nós iremos ter explicações do ômega que é o início o meio e o fim. E mostraremos ao rei que sua criação funcionou, pois chegamos a sua morada, e mais, dizer a ele: o senhor demorou tanto que aprendemos a viver sozinho. Essa é a missão da humanidade agora que já é o futuro.

O NOVO MUNDO ACORDOU.

Hoje vivemos em um mundo de intolerâncias, desumano, onde a manipulação dos poderosos gera miséria, fome, desemprego, falta de saúde, insegurança, etc.

Mas o novo mundo acordou, as pessoas de paz e atitude em pró do bem devem agir.

Devemos nos manifestar para que o mundo não seja guiado por manipuladores de uma ordem mundial que interessa só a minoria dominante. O novo mundo é

feito de pessoas que entendem a necessidades do pobre, a luta do trabalhador, o sofrimento de quem não tem acesso a boa saúde, a pessoa que fica presa em casa com medo da violência das ruas.

Queremos um mundo de mais igualdade financeira entre ricos e pobres, acabar com esse abismo da desgraça que separa a elite do povo. Vamos lutar por um novo mundo, e os poderosos de bem tem que ser à esquerda em pró do povo, se juntar ao povo e as lideranças têm que entender o que passa o povo em seu dia a dia.

O MUNDO NOVO.

O mundo novo é onde as pessoas podem viver com dignidade, amor e caridade. As pessoas não passarem fome, não morrer na fila de um hospital, ter inclusão no ensino de qualidade e superior. Ter sua casa própria ter um bom salário, viver bem e ser feliz, acabando com a mentira e a maldade do mundo. Esse é o mundo novo e nós temos que lutar por ele.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil